

LIFE
ALNUS

LAYMAN'S REPORT

Conservació, restauració i governança dels
bosc de ribera mediterranis

índex

1. EL PROJECTE LIFE ALNUS	3
2. REPTES DE FUTUR	17
3. LLIÇONS APRESES	21
4. BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS	26

Han participat o col·laborat a la redacció d'aquest informe: Jordi Camprodon, Pol Guardis, Arnau Picó, David Guixé, Víctor Sazatornil, Arnau Picó, Jaime Coello, Míriam Piqué, Virgilio Hermoso, Mónica Lanzas, Xavier Florensa, Robert Manzano, Helena Navalpotro, Laura Torrent, Carles Durà, Lluís Bertrams i Ferran Oró (CTFC); Evelyn Garcia, Antoni Munné, Albert Rovira, Emilio Sánchez, Jordi Tuset, Mònica Bardina i Alfredo Pérez (Agència Catalana de l'Aigua); Èlia Bretxa, Rosa Gurí, Laia Jiménez, Marta Jutglar i Núria Sellarès, (CERM-UVic-UCC); Guillermo García, Roger Pascual, Oda Cadiach, Adrià Balart, Jaume Solé i Margarita Manzano (MN Consultors); Xavier Romero i Javier Fornieles (Ajuntament de Granollers); Miquel Rafa i Josep Maria Fabra (Fundació Catalunya La Pedrera); Oscar Niñerola (Enghydra); Andreu Salvat (Aprèn); Miquel Segarra i Laura Ros (Forestal Catalana); Jordi Vayreda (CREAF); Quim Bach, Sara Pont i Francesc Diego (Servei de Planificació de l'Entorn Natural, Generalitat de Catalunya).

Disseny i maquetació:

© de l'edició: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

© dels textos i les il·lustracions: els autors

Crèdits de les fotos: del autors.

Cartografia: MN Consultors

Foto coberta: Plana al·luvial del riu Segre (Bellver de Cerdanya) / Foto: Jordi Bas.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8232269>

Les opinions expressades en aquest manual són les dels autors i no reflecteixen necessàriament els punts de vista de la Unió Europea i de la Comissió Europea ni de les institucions a les que pertanyen els autors, per la qual cosa no són atribuïbles a aquestes institucions.

1.

EL PROJECTE LIFE ALNUS

El Segre a la Cerdanya és un dels millors exemples a Catalunya de riu lliure de grans impediments artificials / Foto: Jordi Bas.

Vern (*Alnus glutinosa*) / Foto: Jordi Bas.

1. EL PROJECTE LIFE ALNUS

El LIFE ALNUS és un projecte per a la conservació, restauració i governança de les vernedes i altres boscos de ribera afins. Està cofinançat pel Programa LIFE Natura i Biodiversitat, el principal instrument de la Unió Europea per aturar i revertir la pèrdua de la biodiversitat, en especial dins la Xarxa Natura 2000.

La Xarxa Natura 2000 protegeix els espais naturals més importants de la Unió Europea, que contenen hàbitats i espècies de flora i fauna d'interès comunitari, a causa del seu estat de conservació precari.

Conques hidrogràfiques del LIFE ALNUS amb la distribució potencial i actual de les principals comunitats vegetals de ribera. Font: MN Consultors.

* HIC prioritari 91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (*Alno-Padion*)

El per què del projecte

Tot i el repte científic, social i polític que comporta la conservació dels boscos de ribera, avui dia tan sols s'ha resolt mitjançant experiències de restauració aïllades i locals en el context europeu. Dit d'una altra manera, no ha estat impulsat fins a la data d'avui cap projecte europeu centrat en abordar la conservació boscos de riu de manera integral i transversal i a escala regional o de país. Aquesta situació no seria greu si l'evolució de l'hàbitat fos favorable després de 30 anys de vigència de la Directiva Hàbitats. No es el cas: pel conjunt de la regió mediterrània europea l'estat ecològic del bosc de ribera ha passat de inadequat a dolent entre 2007 i 2018, segons la Comissió Europea.

Aquest és el repte del LIFE ALNUS. Besòs, Ter i Segre son les tres conques pilot on s'ha dut a terme el projecte, al llarg de més de 1000 Km lineals. Les tres conques engloben més del 50,5 % de la distribució geogràfica de les vernedes a Catalunya. Val a dir que la Xarxa Natura 2000 del territori espanyol conté el 48 % de la superfície de vernedes a la regió mediterrània, de manera que sobre l'estat espanyol (al seu torn a Catalunya n'acull quasi el 15 %), recau bona part de la responsabilitat en la conservació de l'hàbitat a l'Europa mediterrània.

Catalunya aglutina una gran diversitat de boscos de ribera, des de les vernedes de capçalera a les vernedes, salzedes i alberedes en terrenys al·luvials. És precisament a les grans valls i planes, on aquests hàbitats estan més degradats i fragmentats, fins a tal punt que es calcula que s'han perdut més del 80% dels boscos de ribera de les planes al·luvials europees. A causa de la situació crítica en què es troben a tot Europa, les vernedes i altre boscos de ribera son hàbitats d'interès comunitari de conservació, inclosos dins la Directiva Hàbitats de la Unió Europea.

Catalunya és, probablement, una de les regions biogeogràfiques europees que més pot avançar en la millora de la situació de l'hàbitat, però també un dels que s'enfronta als reptes de conservació més difícils, de manera que l'experiència adquirida amb el LIFE ALNUS té un caràcter demostratiu molt valuós, transferible a altres conques. A més, conforma una part del front mediterrani en el qual les vernedes s'hauran d'adaptar a períodes de sequera més intensos i recurrents a conseqüència del canvi climàtic.

Accions preparatòries

Acció A1. Estudis previs per a la planificació de les accions de conservació

Per abordar la conservació de les vernedes de forma estratègica a escala de conca, calia conèixer quin era l'estat de salut dels boscos de riu a les tres conques ALNUS (Segre, Ter i Besòs). Des de l'inici del projecte es va treballar per diagnosticar i entendre les causes de la pèrdua de l'hàbitat i poder planificar de manera sistemàtica on era més prioritari actuar. És a dir, com que els recursos econòmics i humans acostumen a ser limitats, calia decidir en quins trams fluvials (dividits en unitats d'uns 500 m lineals) les accions de conservació o recuperació podien ser més eficients:

1. Trams on l'hàbitat estava fragmentat i es podia recuperar la continuïtat del bosc.
2. Trams on l'hàbitat havia desaparegut i tenia un bon potencial per reintroduir-lo.
3. Trams poc madurs, amb molts arbres de rebrot, on es poden dur a terme tractaments silvícoles de millora del vigor i de l'heterogeneïtat de la vegetació.
4. Trams amb presència d'espècies vegetals al·lòctones, sobretot les de caràcter invasor. En els trams

1. d'actuació, les al·lòctones no havien de ser majoritàries, sinó estar repartides peu a peu o en grups en comunitats dominades per espècies autòctones. D'aquesta manera, s'optimitzaven els resultats (baix cost/benefici).
2. Trams i cursos fluvials amb vernedes i altres hàbitats fluvials d'interès comunitari estaven fora de la Xarxa Natura 2000. Es prioritzaven les vernedes en plana al·luvial, les més desaparegudes des de temps antics.

En conjunt, eren trams que reunien diferents problemàtiques, no molt degradats i amb un gran potencial de recuperació, de manera que el benefici per la natura era millor i els costos menors.

En el conjunt de les conques ALNUS es van analitzar més de 1000 km fluvials entre les tres conques. Només es van cartografiar 316 ha de vernedes (184 ha al Segre, 106 al Ter i 26 ha al Besòs), molt per sota de les esperades segons dades prèvies. S'hi afegiren 2043 ha de bosc de ribera amb presència de vern i 432 ha de salzedes i boscos mixtes sense vern.

Acció A2. Plans de conservació i restauració de l'hàbitat

La diagnosi va permetre elaborar plans de conservació del bosc de ribera per a cada conca. Aquests plans prioritzaven trams d'actuació segons diferents problemàtiques. Les actuacions en els trams més prioritaris s'implementaven per part del LIFE ALNUS. Altres, queden per a un futur proper, mitjançant nous projectes.

Una visió integral de la recuperació dels hàbitats fluvials (entesos com el conjunt riu i bosc de ribera) comporta la renaturalització de les dinàmiques, processos i fluxos que els governen, així com suprimir les barreres, desconexions i discontinuïtats hidromorfològiques o químiques que impedeixen mantenir el bon estat ecològic.

Imatge de la restauració hidromorfològica de l'illa fluvial de les Gambires (riu Ter, municipi de les Masies de Voltregà). s'observa la recuperació de cabal als canals secundaris de l'illa el juliol de 2022. Es pot comprovar la bona salut de la connectivitat lateral resultant de la restauració fluvial, on un cabal de 3 m³/s circula sense problemes. Foto: David Estany.

1. Mesures d'eliminació i control d'espècies invasores	3. Mesures de restauració de la continuïtat longitudinal de l'hàbitat
2. Mesures de millora forestal	4. Reintroducció de l'hàbitat en cursos d'on s'ha extingit

ANÀLISI D'ALTERNATIVES

+

PRE-SELECCIÓ DE TRAMS D'ACTUACIÓ (Reunions de socis)

SELECCIÓ FINAL DE TRAMS D'ACTUACIÓ

- Delimitació cartogràfica
- Validació sobre el terreny

SELECCIÓ DE PARCEL·LES D'ACTUACIÓ (RODALS)

- Inventari pericial
- Rodalització: delimitació de rodals d'estructura i/o objectiu diferent

- Rang d'interès**
- Sense interès
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 12
 - 13
 - Conca pilot del Ter

- Primera franja ripària
- Segona franja ripària
- Restes de vegetació després del temporal Leslie

Exemple de la metodologia seguida per dissenyar l'estratègia dels Plans de Restauració i Conservació d'Hàbitat per a cada conca del LIFE ALNUS. L'acció de conservació consistia en identificar els trams fluvials millor conservats o amb major potencial de restauració on ampliar la Xarxa Natura 2000. La restauració es basava en quatre accions: 1) eliminació i control d'espècies exòtiques; 2) millora de l'estructura del bosc de ribera amb tractaments silvícoles; 3) desfragmentació de l'hàbitat per plantació i 4) reintroducció de l'hàbitat en trams on havia desaparegut. La planificació espacial de cada acció partia de l'anàlisi d'alternatives: a) per mitjà índexs d'idoneïtat o d'interès de cada tram; b) per models de prioritització basats en la planificació sistemàtica (programari Marxan). El mapa de la figura adjunta representa el model per a la reintroducció del bosc de ribera. Els trams que eren inicialment identificats pel seu interès estratègic eren estudiats posteriorment amb més detall mitjançant treball de camp i revisats a càrrec dels socis responsables (i coneixedors) de cada conca. Tot això amb la finalitat de dur a terme la selecció final dels trams en què s'intervindria. Un cop seleccionats els trams es plantejaven sobre el terreny els treballs: es distingien superfícies homogènies (rodals) on s'esqueia una actuació o altra, s'inventariava la vegetació i s'analitzaven les possibilitats d'intervenció en funció de les seves característiques ecològiques i altres aspectes socials i jurídics. Font: MN Consultors / CTFC.

Acció A3. Acords amb els propietaris

Per protegir, millorar i conservar els boscos de ribera es van signar acords de custòdia fluvial amb els propietaris (particulars, empreses i administracions públiques) dels llocs on es feien accions de restauració.

Al llarg del projecte es van signar acords amb 17 propietats particulars i 3 propietats públiques, inclosa una empresa hidroelèctrica.

Signatura de l'acord de custòdia fluvial amb la propietat de la finca de can Batista (conca del Ter, Torelló) el 2021 en el marc del LIFE ALNUS / Foto: Marc Ordeix.

Accions de conservació

El projecte partia de la base que la millor opció per a restaurar els espais fluvials és la recuperació de dinàmiques naturals. És a dir, és el mateix riu que es regula amb la recuperació de cabals i la dinàmica de sediments i el règim de crescudes. Aquesta restauració passiva és possible quan els factors d'impacte han desaparegut o disminuït significativament. Això no sempre és possible. Per tant, des del projecte apostem per implementar accions de restauració activa que ajudin a recuperar processos naturals. Ajudem al sistema fluvial retirant motes, barreres, restituint cabals, retirant espècies invasores i millorant l'estructura del bosc amb treballs silvícoles i plantant, amb l'objectiu que sigui finalment el riu qui s'organitzi i es recuperi per si mateix.

Acció C1. Major protecció dels boscos de ribera

El projecte LIFE ALNUS completa l'estratègia catalana de conservació dels boscos de ribera, a través del reforç del perfeccionament i increment de la Xarxa Natura 2000. Tot i el gran esforç que s'ha fet a Catalunya per cobrir el 31% del territori dins la Xarxa Natura 2000, encara hi havia cursos fluvials i/o vernedes i altres hàbitats de ribera d'interès comunitari de les conques ALNUS, poc representades i fora de la cobertura legal que ofereix la Xarxa. Per això es va treballar estretament amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DGPA) de la Generalitat de Catalunya, que és l'òrgan competent en la planificació de la Xarxa Natura 2000 al país.

La selecció d'espais va començar en les accions preparatòries i va acabar en els tràmits administratius endegats per la DGPA (Direcció General de Polítiques Ambientals). Com a part innovadora de l'acció, es va incloure un procés participatiu amb les administracions competents i els agents territorials i socials implicats. La finalitat era trobar el màxim consens entre la població local. Com a resultat final s'ha previst ampliar la xarxa Natura 2000 als espais fluvials de les conques del Segre, Ter i Besòs en unes 970 ha. Entre elles, 81 ha corresponen a l'ampliació de ZEC existents i 889 ha a ZEC de nova creació.

Mapa de situació dels espais fluvio-riparis inclosos en la proposta d'ampliació de la xarxa Natura 2000. Font: Servei de Planificació de l'Entorn Natural, Generalitat de Catalunya.

Acció C2. Restauració de la vegetació de ribera

El LIFE ALNUS va contribuir en la recuperació de la continuïtat i la connectivitat ecològica perduda de l'hàbitat en trams degradats, però que encara conservaven una potencialitat òptima per a la seva restauració. Aquests trams foren identificats com a prioritaris en el procés de planificació prèvia. Les accions es van centrar en quatre aspectes:

1. La reconexió del continu fluvial (desfragmentació de l'hàbitat).
2. La reintroducció de l'hàbitat en subconques i trams extensos en què ha desaparegut.
3. El control d'espècies exòtiques.
4. La millora de la complexitat de l'estructura del bosc, de la seva maduresa i biodiversitat.

La reconexió i reintroducció de l'hàbitat es va efectuar per mitjà de la plantació d'espècies llenyoses autòctones, produïdes de llavor o d'estaca, recollides a la mateixa conca. El control d'espècies exòtiques va utilitzar les millors pràctiques possibles, prioritzant la tallada i endoteràpia de la vegetació invasora allí on la vegetació llenyosa autòctona podia recobrir i recuperar fàcilment l'espai. Es van aplicar bones pràctiques de gestió forestal que consistien en la selecció de tanys, tallades de selecció, producció de fusta morta per anellament o tallada d'arbres, allí on era deficitària. Puntualment, s'efectuava una restauració hidromorfològica per recuperar antics braços de riu desapareguts. Finalment, les restes de tallada s'aprofitaven per construir caus de llúdriga.

Producció de planta per al LIFE ALNUS als planters de Forestal Catalana, a Breda. Es van obtenir plançons de llavor de vern (com els de la imatge), freixes de fulla gran i de fulla petita, àlber, saüc, i sanguinyol, entre altres. També salze blanc, saulic, sarga i gatell produïts a partir d'estaca. Els fruits i estaques van ser recollits a la mateixa conca, d'arbres i arbusts propers a on es feien els projectes de restauració del bosc de ribera. L'objectiu era que la plantació fos de la mateixa població genètica. Així es preservava la variabilitat genètica i alhora, s'aconseguia una millor adaptació de les plantes / Foto: Jordi Camprodon.

Tallada de selecció en una plataneda vella per recuperar la vegetació de ribera natural. Es seleccionen per tallar alguns plataners de grans dimensions que competeixen amb els freixes, aurons i til·lers. Altres plataners es deixen en peu perquè donen ombra a la riera, protegeixen els marges de les ribes i/o contenen nius d'espècies amenaçades. Les robínies es tallen totes a causa del seu caràcter invasor. Riera de Sora (conca del Ter), Parc del Castell de Montesquiu / Foto: Jordi Camprodon.

Acció C3. Projectes pilot demostratius

Acadascuna de les conques ALNUS es van dur a terme quatre projectes emblemàtics de restauració dels ecosistemes fluvials que abordaven diferents problemàtiques. Les actuacions volien ser innovadores i que servissin per aprendre d'èxits i errors de cara a futurs projectes en conques catalanes i del conjunt de la regió Mediterrània europea.

Les actuacions consistien en recuperar i facilitar la dinàmica natural. Dins de cada conca es van escollir trams que aglutinaven una representació adequada de les diferents problemàtiques que afecten les vernedes mediterrànies en plana al·luvial i que per la seva complexitat requerien assajos tècnics nous i singularment complexos, com és el cas de trams fortament incidits, intensament degradats, o en situacions de forta regulació del règim hidrològic.

Els projectes pilot van ser els següents:

Projecte pilot 2) 1) Eliminació i retranqueig de barreres i restitució de l'hàbitat desaparegut en el tram urbà del Congost (conca del Besòs) en la conurbació de Granollers. Reintroducció de la verneda a la ZEC Riu Congost, 72 ha. / Foto: Jordi Bas.

Projecte pilot 2) Restauració de la dinàmica hidromorfològica de sediments i retirada de barreres en dues illes fluvials del Ter mitjà. Illes de les Gambires i del Sorral (riu Ter, Torelló-Masies de Voltregà) Aquest espai formarà part de la nova ZEC Meandres del Ter, 19,2 ha. / Foto: Jordi Camprodon.

Projecte pilot 3) Restauració hidromorfològica i de la verneda en plana al·luvial del Segre. 4,5 ha. Basses de Gallissà, ZEC Riberes de l'Alt Segre, Bellver de Cerdanya / Foto: Jordi Bas.

Projecte pilot 4) Recuperació de cabals per sota dues rescloses amb aprofitament hidroelèctric del Ter, un riu molt regulat hidromorfològicament. Rescloses del Mariner (Camprodon) i Gallifa (Masies de Voltgà), riu Ter, gestionades per l'empresa Estabanell y Pahisa, SA. ZEC Riberes de l'Alt Ter i del Freser ampliada i nova ZEC Meandres del Ter. / Foto: Jordi Bas.

Acció C4. Regular l'ús públic

El LIFE ALNUS va ordenar punts de pesca esportiva al riu Ter d'acord amb les societats de pescadors de Manlleu i d'Osona. D'altra banda es va declarar un Refugi de Pesca Permanent al riu Ter, entre els municipis de Torelló i Masies de Voltregà. Inclou les illes de Les Gambires i El Sorral (projecte pilot C3). A més, de la mà de diversos col·lectius (senderistes, pescadors, naturalistes), es van elaborar codis de bones pràctiques per fer compatible l'accés al riu i la conservació dels seus valors naturals a les 3 conques ALNUS. Aquest conjunt d'accions abasten 160 ha.

Recorregut del "Camí vora Ges", de redescoberta del riu, impulsat als anys 90 pel Grup de Defensa del Ter / Foto: Jordi Camprodon.

Orientacions de gestió

Un dels principals productes del LIFE ALNUS va ser l'edició del manual tècnic *Conservació i restauració de rius i riberes*. Recull les diferents experiències del projecte. Inclou orientacions tècniques per a una gestió forestal sostenible dels boscos de ribera. D'altra banda, es va elaborar un document amb prescripcions tècniques per al tractament de les restes vegetals després de les riuades. La seva finalitat és contribuir a la governança i les bones pràctiques dels espais fluvials.

Governança

El coneixement és indispensable per aprendre, discutir i jutjar millor com gestionar els boscos de ribera, tant com a infraestructures verdes, com pels seus valors ambientals, culturals i vivencials. Estem davant un mon amb grans canvis, en plena crisi ambiental. En conseqüència, hem de prendre decisions urgents per a una gestió sostenible, i propera a la natura, del territori.

Per contribuir-hi, el LIFE ALNUS va emprendre un procés participatiu de millora de la governança a partir d'aules de debat. El seu objectiu era discutir i arribar a consensos que conciliïn

valors ambientals, activitats econòmiques i usos socials dels espais fluvials. Es van adreçar a gestors ambientals, a enginyers forestals i hidràulics, a propietaris de finques rústiques amb riberes, a ajuntaments, a empreses hidroelèctriques o extractives, a entitats naturalistes, ecologistes i de custòdia del territori i a col·lectius que realitzen activitats recreatives als rius. De cada aula en va resultar un decàleg d'accions a emprendre, consensuat entre els participants i consultable a la web del projecte.

Per aconseguir la màxima visibilitat del projecte al públic, es van emprar diverses eines, incloses les xarxes socials, el butlletí, l'exposició, les activitats d'educació ambiental per a les escoles, les publicacions, etc. Tots aquests materials els podeu trobar a la Web (www.lifealnus.eu).

Seguiment ecològic

Es va dur a terme un seguiment de diferents indicadors hidromorfològics (cabals, topografia, sediments) i biològics (macroinvertebrats aquàtics, peixos, flora i vegetació de ribera, ocells de ribera i mamífers semi-aquàtics i de ribera). El seguiment biològic va permetre, en un primer mostreig extensiu, relacionar bioindicadors amb la complexitat de l'estructura del bosc de ribera. Com a segon objectiu, el seguiment permet avaluar a curt i a llarg termini la resposta dels indicadors hidromorfològics i biològics a les accions de millora i restauració de l'hàbitat. Finalment, els resultats i conclusions, derivades dels estudis previs i del seguiment de bioindicadors, han constituït una informació bàsica a integrar en la planificació de les actuacions del projecte LIFE ALNUS i la gestió adaptativa posterior per a la seva replicabilitat a altres conques hidrogràfiques.

Mostreig científic de peixos mitjançant pesca elèctrica al riu Ter a les Masies de Voltregà per part de l'equip del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis – Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Octubre de 2021 / Foto: Pol Guardis.

A la conca del Besòs, el seguiment hidromorfològic va constatar la recuperació de la dinàmica fluvial (retirada de les barreres longitudinals i transversals del riu). En el cas del Ter, la restauració hidromorfològica de l'illa de les Gambires va recuperar el cabal dels braços menors del riu. Previ a les actuacions de restauració, el braç menor principal estava desconnectat del canal principal per cabals inferiors a 33 m³/s. Només hi circulava aigua el 8% dels dies de l'any. Just després de la restauració, l'aigua va començar a circular en continu, fins i tot en cabals baixos. Les actuacions van millorar els problemes de connectivitat lateral i vertical (relació cabal – nivell piezomètric) preexistents, afavorint les relacions entre el riu i la ribera.

Imatge de l'illa de les Gambires del 2022, previ a les actuacions. La línia taronja marca el límit de l'àrea d'influència del nivell piezomètric de l'extrem inferior de l'illa amb la resclosa. Això ha permès el bon desenvolupament del bosc de ribera en aquesta àrea. El punt taronja marca la localització del piezòmetre. B) Relació cabal-nivell piezomètric pre i post-actuació. Abans de l'actuació, es pot observar com per cabals baixos ($Q < 5 \text{ m}^3/\text{s}$) el nivell piezomètric estava controlat pel nivell de la resclosa i, indirectament, per les captacions del canal de captació de la resclosa de les Gambires. Post-actuació, el nivell piezomètric al sensor de control és més alt (30 cm, aprox.) per cabals baixos. Ara qui controla el nivell piezomètric de tota l'illa és el canal secundari.

Les comunitats de macroinvertebrats i peixos, així com els hàbitats aquàtics, es van recuperar al Segre, al Ter i al Besòs, després de les accions pilot de restauració (acció C3). D'altra banda, l'aplicació correcta de cabals ambientals per part de l'empresa hidroelèctrica Estabanell i Pahisa SA es va traduir en un nombre més gran de barbs de muntanya i de talles més grans.

Com més alta sigui la naturalitat del riu i més riquesa d'espècies i heterogeneïtat estructural tingui (major complexitat), més resiliència tindrà del bosc de ribera davant dels factors del canvi global. El LIFE ALNUS va demostrar la influència de les sequeres recurrents en el decaïment dels verns a les capçaleres, la qual cosa es pot relacionar amb el canvi climàtic. La gestió forestal al conjunt de la conca, d'una banda, i la progressió natural dels boscos cap a sistemes més madurs, reduïrien l'evapotranspiració, augmentarien els cabals dels cursos d'aigua i facilitaria la resiliència dels verns i una altra flora riberenca.

Elements a tenir en compte per millorar la biodiversitat dels boscos de ribera.

Les capçaleres del Segre i el Ter són les conques ALNUS que van presentar una major riquesa florística i complexitat estructural. Tot i això, el Ter Mitjà i el Besòs, malgrat el seu major grau de transformació antròpica, conserven algun tram de considerable bon estat de conservació del bosc de ribera i de la diversitat biològica analitzada: flora, vegetació, aus i mamífers. El pitjor és que són rodals petits i dispersos, davant de la desaparició o degradació de la major part del sistema ripari. Els bioindicadors es van relacionar de manera estadísticament significativa amb la densitat d'arbres grans i la diversitat ecològica d'arbres, entre altres característiques de l'hàbitat, segons el grup analitzat. La petjada humana, com la proximitat a infraestructures, influïa en la distribució d'alguns grups.

L'Índex de Vegetació Fluvial (IVF) avalua l'estat de conservació de les riberes fluvials emprant la vegetació com a bioindicadora de la seva naturalitat. Per a més detalls podeu consultar el protocol HIDRI de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Mitjançant l'aplicació de models estadístics multivariants (GLMM), s'ha pogut determinar com diversos grups d'animals prefereixen o eviten determinades característiques del bosc de ribera i el seu entorn. Al quadre següent s'ofereix un resum i s'indica si la relació és positiva o negativa i el nivell de significació: * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$.

Element seleccionat	Ocells forestals	Ocells cavícoles ¹	Ratpenats arborícoles ²	Riquesa ratpenats	Carnívors forestals ³	Petits mamífers ⁴
Coberta vegetal (4-16 m)		**			*	
Arbres grossos (> 47,5 cm)	**	**	*	*		
Sotabosc (1-4 m)				*	*	
Diversitat arbòria			***	*		
Naturalitat fluvial						*
Diversitat paisatgística				**		
Proximitat cobertes antròpiques	***				***	
Predadors nadius						*
Predadors al·lòctons						*

■ relació positiva ■ relació negativa

¹ *Sitta europaea*, *Certhia brachydadylla*, mallerengues. ² *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus cf. lasiopterus*, *Myotis crypticus*, *Barbastella barbastellus*. ³ *Genetta genetta*, *Martes foina*, *Meles meles*. ⁴ *Arvicola sapidus*, *Neomys* sp.

El seguiment ecològic efectuat va constatar que la restauració fluvial és essencial per incrementar l'estat de conservació i la capacitat de resiliència dels ecosistemes ripari-fluvials al canvi global. S'aconsegueix mitjançant dues estratègies: (a) recuperar una dinàmica fluvial natural: cabals que permetin la persistència de les comunitats aquàtiques, reduir l'efecte de les barreres i millorar la dinàmica de sediments; (b) recuperar boscos on no n'hi hagi, mitjançant plantació; en els boscos existents, millorar-ne la naturalitat, la maduresa i l'heterogeneïtat, mitjançant tractaments silvícoles.

El seguiment post-Life permetrà avaluar l'efecte de les actuacions de restauració fluvial del LIFE ALNUS. Un cop es registrin crescudes a Ter (zona pilot d'Illes de les Gambires i El Sorral), es podrà analitzar la dinàmica morfosedimentària i acabar d'avaluar l'eficiència de la restauració hidromorfològica i de la vegetació ripària. També s'analitzarà la mobilitat de les restes vegetals després de les crescudes, el creixement i la vitalitat dels verns i altra vegetació de ribera, així com l'èxit de les plantacions. Igualment, es podrà analitzar a mitjà-llarg termini la resposta de les comunitats: macroinvertebrats aquàtics, peixos, flora i vegetació de ribera i fauna semiaquàtica i ripària.

2.

REPTES DE FUTUR

Arrels de vern submergides, magnífic exemple de l'associació entre el bosc i l'aigua (riu Fornès, conca del Ter) / Foto: Jordi Bas.

2. REPTES DE FUTUR

A continuació s'exposa una selecció de les accions més rellevants extretes de les aules de debat del LIFE ALNUS. Suposen reptes actuals i de futur identificats pels diferents actors socials en la gestió i ús dels ecosistemes o espais fluvials.

- Fer una gestió més adaptativa dels espais fluvials. La recuperació de les dinàmiques naturals es la solució per reduir els riscos d'inundació, recuperant planes d'inundació i antics braços de rius que ajudin a laminar les crescudes i a reduir l'impacte sobre les infraestructures. Incorporar els escenaris de canvi global (que preveuen una disminució significativa dels cabals circulants) en la dinàmica futura dels boscos de ribera.
- La restauració ecològica activa s'aplicarà on faci falta per recuperar i acompanyar els processos naturals: retirada de recloses i canalitzacions, passos de peixos, actuacions silvícoles, regulació d'invasores, restauració hidromorfològica i de la vegetació i recuperació d'espècies amenaçades. Promoure la gestió activa dels sediments a les rescloses i als grans embassaments per facilitar el transport de sòlids (còdols, grava, sorra i llot), entenent que el transport de sediments i els cabals ambientals son essencials pel manteniment dels espais fluvials.
- L'objectiu comú dels gestors i usuaris dels espais fluvials és recuperar el bon estat ecològic del bosc de ribera pels seus serveis ecosistèmics, en compliment de lles directives europees Hàbitats i Marc de l'Aigua. Cal compatibilitzar-lo amb altres objectius, com aprofitaments fustaners i l'ús públic.
- Els cursos fluvials son una infraestructura verda estratègica. Cal ordenar-ne els usos urbanístics d'acord amb els seus riscos i valors ambientals. S'hauria de tendir a que les edificacions d'alt risc d'inundació i impacte sobre el riu puguin deconstruir-se.
- Promoure la custòdia fluvial com un instrument privilegiat per conciliar la gestió urbana /agrària amb la conservació de les lleres i ribes fluvials. Incentivar econòmicament a la propietat perquè estengui el bosc de ribera. Trobar un equilibri entre la gestió forestal productiva i la presència de boscos de ribera ecològicament funcionals i de major maduresa i biodiversitat. Es poden aplicar mesures fiscals, incentius per l'adopció de bones pràctiques i promoure acords de custòdia fluvial.

Polls de bernat pescaire (*Ardea cinerea*) i niu d'esplugabous (*Bubulcus ibis*) en una verneda del riu Ter a Torelló / Foto: Jordi Bas.

- Identificar i recuperar trams de boscos de ribera madurs i en bon estat de conservació per deixar-los a dinàmica natural i fer-ne el seguiment. Constitueixen sistemes altament funcionals i diversos, de referència per fer seguiments científics i per a l'aplicació de mesures de gestió en trams multifuncionals.
- Aprofundir en el coneixement (per mitjà de proves pilot) de diverses mesures de gestió dels espais fluvials en relació als riscos (sediments, deriva de fusta, inundabilitat) i als serveis ambientals que proveeix. Avaluat també les implicacions d'una bona gestió de la funcionalitat fluvial i de les comunitats vegetals en la reducció del risc de crescudes, establint zones de bosc amb diferents tipologies d'intervenció per tal de compatibilitzar els diferents usos i mirant de reduir al màxim els riscos per a les infraestructures.
- Consensuar unes directrius de gestió dels boscos de ribera transversals i fàcilment aplicables. Les directrius han d'estar relacionades amb la recuperació de la funcionalitat dels boscos de ribera i la biodiversitat, amb la potenciació de la resiliència dels sistemes riparis en escenari de canvi climàtic i, per tant, en la regulació i minimització dels riscos associats a les crescudes.
- Impulsar un estudi per a la planificació sobre la capacitat de càrrega de les riberes a diferents factors de canvi, entre ells la freqüentació humana dels espais fluvials. Hauria de ser aplicable a escala de conca i municipal, tenint en compte l'especificitat de cada tram fluvial, l'època favorable per a realitzar activitats recreatives i els períodes de fragilitat per a la flora i la fauna.
- Promoure els Consells de Conca com espais potenciadors del treball col·laboratiu i de transferència i intercanvi d'informació sobre la gestió dels espais fluvials entre tots els actors.
- Estimular la formació i la divulgació de la gestió d'espais fluvials dirigides a responsables polítics i tècnics de l'administració, empreses i entitats. Cal que inclogui conceptes com ara els serveis ecosistèmics del bosc de ribera, eines per fer un balanç entre els riscos ambientals lligats a episodis d'emergència i els beneficis ambientals que aporten els espais de ribera de qualitat.
- Actualitzar les polítiques públiques i la legislació a partir de tot el coneixement nou que s'està generant relacionat amb una visió més integrada de la dinàmica fluvial.
- Endegar campanyes per explicar a la ciutadania la importància dels espais fluvials urbans i dels beneficis ambientals associats a la conservació dels seus valors naturals, molt especialment de la recuperació del bosc de ribera. Vincular a la ciutadania en el seguiment dels projectes que es facin en espais fluvial per mitjà d'iniciatives de ciència ciutadana.
- Efectuar un seguiment a llarg termini dels projectes de restauració. Proveir els recursos econòmics per fer-lo efectiu. Seleccionar uns trams pilot per generar models hidrològics i de creixement de la vegetació senzills i a petita escala, que permetin entendre la dinàmica ecològica del bosc de ribera (regeneració, creixement, maduresa i decaïment) i de la biodiversitat associada.

Que hi podem fer?

No maldem la vegetació ni aboquem residus en aquests espais

Gaudim amb respecte dels espais de ribera

Circulem només pels senders senyalitzats i no n'obrim de nous

No alliberem fauna a la natura

Participem en campanyes de voluntariat relacionades amb els rius

Denunciem les infraccions que hi vegem

BON ESTAT DE CONSERVACIÓ

Il·lustració inclosa en el fulletó i en l'exposició del LIFE ALNUS. Font: Anthesis Lavola.

3.

LLIÇONS APRESES

Amentos de sauce blanco (*Salix alba*) en la ribera del curso medio del río Ter / Foto: Jordi Camprodon.

3. LLIÇONS APRESES

L'experiència del LIFE ALNUS constata la importància invertir esforços en els estudis preliminars. Permeten obtenir la informació cartogràfica i dades valuoses sobre el terreny per dissenyar una bona estratègia, a curt i llarg termini, per a la planificació de les accions de conservació i restauració. També són molt útils de cara al plantejament de les accions de conservació i restauració i per als productes de comunicació i transferència.

La modelització espacial és essencial per planificar una estratègia de conservació-restauració a llarg termini a escala de conca. Permet optimitzar la presa de decisions pel que fa als espais fluvials prioritaris on actuar de manera eficient. Poden combinar-se diferents mètodes i comparar-los. Els models d'indicadors ecogeogràfics i els de planificació sistemàtica (software Marxan) i el criteri expert són complementaris.

Els plans de conservació i restauració elaborats constitueixen la base de l'estratègia a llarg termini, aplicable en futurs projectes i per part de les administracions ambiental i fluvial.

Tot i l'esforç encomiable realitzat per l'administració catalana en la protecció de la xarxa Natura 2000, el LIFE ALNUS constata la manca de protecció de trams fluvials en el domini de les vernedes (hàbitat d'interès comunitari prioritari). Els estudis previs evidencien la fragmentació i l'escassa superfície real que ocupa aquest hàbitat a les planes al·luvials, on hauria de tenir el màxim desenvolupament i esplendor. Disposar d'informació cartogràfica de detall és essencial per a una bona diagnosi i avaluació de l'estat de conservació dels hàbitats d'interès comunitari.

Els acords amb els propietaris foren bàsics, especialment amb acords de custòdia a mitjà o llarg termini (10-25 anys). Tot i actuar principalment al Domini Públic Hidràulic (DPH), cal una bona entesa amb els propietaris que limiten amb les masses d'aigua. Permet la planificació consensuada, l'execució sense conflictes i el manteniment i el seguiment més segur a mitjà i llarg termini.

La bona entesa amb l'empresa hidroelèctrica Estabanell i Pahisa permeté donar exemple de com l'administració fluvial i l'empresa privada poden arribar a acords per alliberar cabals ambientals. Hauria de ser un exemple a seguir per altres empreses del sector.

El riu acaba apropiant-se de la plana al·luvial durant les crescudes extraordinàries. Per tant, cal una perspectiva

que tingui en compte aquests episodis per part dels responsables de qualsevol projecte de restauració fluvial. Els estudis hidromorfològics previs i la discussió amb experts foren clau per plantejar les millors solucions en els projectes de restauració. També fou interessant incorporar l'experiència de la població local que viu a prop del riu.

Els grans temporals del 2018 i 2020 (Leslie i Gloria) foren un aprenentatge per posar en perspectiva històrica les accions de restauració. Inclogueren el replanteig de les accions de restauració i discussions amb els organismes de conca sobre com gestionar les restes vegetals després de les crescudes i la consegüent elaboració de prescripcions tècniques.

Al llarg del projecte discutirem les millors solucions possibles als reptes que plantejava la restauració fluvial. Partíem de la premissa que la millor restauració era la que aconseguís la recuperació de dinàmiques naturals. No obstant, en rius tant humanitzats (per exemple, el Ter té una resclosa quasi cada quilòmetre de recorregut), normalment no aconseguim més que una rehabilitació molt parcial de processos naturals. La bioenginyeria ha d'aplicar-se de manera molt mesurada, en la direcció apuntada abans. Si es vol emprar per protegir les vores del riu ha de ser de forma molt justificada, ja que interferir en l'erosió fluvial va en contra de la dinàmica natural. Igualment, valorar molt bé si val la pena plantar per restaurar o si, per contra, es deixa que el riu es reconstitueixi per si mateix durant les crescudes. Optem per ajudar al riu a restaurar els seus processos naturals; per exemple, restituint els sediments extrets per intervencions humanes anteriors. Després, serà el riu mateix el que acabi per recuperar els processos segons la seva pròpia dinàmica.

La planificació de quan i on és millor plantar i el manteniment de les plantacions foren essencials. Els regs (acompanyats de desbrossaments de les plantes competidores) permeteren superar els períodes de sequera. Altres factors clau que es tingueren en compte per a l'èxit de la plantació, foren la selecció correcta d'espècies segons l'estació ecològica, conèixer la distribució del nivell freàtic i l'estructura del sòl (mitjançant estudis previs o per criteri expert) i assegurar la procedència de proximitat de les llavors i estaques que produïren la planta en viver.

Les accions de millora de l'estructura forestal van ser útils sobretot per alliberar boscos de ribera de llenyoses exòtiques (prioritzant invasores) que competien amb les autòctones. És interessant assajar alternatives de tractament, inclosos els tractaments

no químics, per avaluar les millors pràctiques amb el mínim cost econòmic i ambiental.

El seguiment ecològic pluridisciplinari proporcionà dades de diferents grups indicadors que es van relacionar amb l'estructura de l'hàbitat. Foren útils per aprofundir en el coneixement de les interrelacions entre el riu i els organismes. En un futur es poden creuar entre si per veure si s'estableixen relacions entre organismes. La resposta dels ecosistemes i dels bioindicadors a les accions de restauració és lenta. Llavors, el seguiment fou pensat per reproduir-lo a llarg termini (post-Life). Tot i això, l'elevada productivitat de lleres i riberes i la dinàmica fluvial sotmesa a crescudes, permet que s'acceleri la mobilitat de sediments i restes vegetals, els creixements vegetatius i la resposta de bioindicadors. Es troben a faltar fons europeus per facilitar la continuïtat del seguiment post-Life.

Es demostraren els efectes de les sequeres recurrents sobre el decaïment del vern i l'entrada de nombroses espècies herbàcies invasores a lleres i riberes, algunes d'aparició recent. Son avisos dels efectes del canvi global sobre la vegetació ripària i posa sobre la taula la discussió de com adaptar aquests hàbitats al nou escenari de l'Antropocè.

La difusió ha de formar una part important del pressupost perquè tingui un impacte real sobre la població local. Alhora, permet invertir en noves tecnologies de comunicació i museografia.

La lentitud administrativa en la tramitació dels permisos i les licitacions de les obres de restauració i altres iniciatives (per exemple, l'ampliació de la xarxa Natura 2000) en espais fluvials retardà mes d'un any les execucions d'algunes accions clau. La planificació prèvia del calendari dels projectes de restauració ha de tenir molt en compte aquesta circumstància.

Manca millorar la coordinació i la discussió pluridisciplinària per arribar a consensos entre administracions (ambiental, forestal i de conca) i d'aquestes amb la societat civil (*stakeholders*). El LIFE ALNUS procurà tenir molt en compte la participació i estimulà el debat sobre la bona governança dels espais fluvials. Les aules de debat, mitjançant un procés de mediació ambiental, foren un bon instrument de discussió i arribada a consensos. Els decàlegs resultants poden ser referents per pensar i aplicar fulls de ruta.

4.

BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS

Bernats pescaires (*Ardea cinerea*) al seu niu en una verneda del riu Ter a Torelló / Foto: Jordi Bas.

4. BIBLIOGRAFIA I ENLLAÇOS

- / Calleja, J. A. 2009. *91E0 Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de cursos generalmente altos y medios, dominados o codominados por alisos (Alnus glutinosa), fresnos de montaña (Fraxinus excelsior), abedules (Betula alba o B. pendula), avellanos (Corylus avellana) o álamos negros (Populus nigra) (*)*. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Madrid.
- / Camprodon, J., Ferreira, M. T., Ordeix, M. (eds.). 2012. *Restauració i gestió ecològica fluvial*. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya & ISA Press. Solsona – Lisboa.
- / Camprodon, J., Guardis, P., Ordeix, M. (eds.). 2022. *Manual tècnic de conservació i restauració de riberes. LIFE ALNUS*. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Programa Life Natura i Biodiversitat de la Unió Europea.
- / Carreras, J., Ferré, J., Vigo, J. 2015. *Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VI. Boscós*. Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat. Barcelona.
- / Elosegui, A., Sabater, S. (eds.). 2009. *Conceptos y técnicas en ecología fluvial*. Fundación BBVA. Bilbao.
- / Godé, L. (dir.). 2008. *La gestió i recuperació de la vegetació de ribera. Guia tècnica per actuacions en riberes*. Agència Catalana de l'Aigua. Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
- / Lara, F., Garilleti, R., Calleja, J. A. 2004. *La vegetación de ribera de la mitad norte de España*. Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del CEDEX. Madrid.
- / Mola, I., Sopeña, A., de Torre, R. (eds.). 2018. *Guía Práctica de Restauración Ecológica*. Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. Madrid.
- / Munné, A.; Prat, N., Ordeix, M., Puértolas, L., Rieradevall, M. 2009. *Els espais fluvials. Manual de diagnosi ambiental*. Obra Social “La Caixa” i Diputació de Barcelona. Barcelona.
- / Munné, A.; Solà, C., Pagès, J. (eds.). 2006. *HIDRI. Protocol*

d'avaluació de la qualitat hidromorfològica dels rius. Agència Catalana de l'Aigua, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona (disponible a <https://aca.gencat.cat/ca/laigua/seguiment-i-control/protocols>).

/ SER. 2019. *Principios y estándares internacionales para la práctica de la restauración ecológica*. Society for Ecological Restoration.

/ Vayreda, J., Comas, Ll., Guinart, D., Solórzano, S., Grau, J. 2022. *Manual de bones pràctiques forestals en espais fluvials*. Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. LIFE Trito Montseny.

ENLACES WEB

/ AMBER river project: <https://amber.international/>

/ Atles de barreres als rius europeus <https://amber.international/european-barrier-atlas/>

/ Blue rivers Foundation: <https://blueriversfoundation.org/>

/ Centre Ibèric de Restauració Fluvial: <https://cirefluvial.com>

/ Dam Removal Europe: <https://damremoval.eu/>

/ European Center for River Restoration: <https://www.ecrr.org/>

/ Open Rivers programme: restoring european rivers: <https://openrivers.eu/>

/ RiverWiki: https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Main_Page

/ Society for Ecological Restoration: <https://www.ser.org/>

/ Wetlands International: <https://europe.wetlands.org>

www.lifealnus.eu

Col·laboradors:

